

УДК 549:551.46 (477)

**МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД ДОННИХ ОСАДІВ МАЛИХ РІЧОК
ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ'Я**

Берьозкіна Л. В., Ковальчук Л. М.

ДНУ «Центр проблем морської геології, геоecології та осадового
рудоутворення НАН України», Кривий Ріг, Україна, beriozkina@nas.gov.ua

**MINERAL COMPOUND OF THE BOTTOM SEDIMENTS OF THE SMALL
RIVERS OF THE NORTHERN AZOV SEA REGION**

Berozkina L.V., Kovalchuk L.M.

State Scientific Institution “Centre for Marine Geology, Geoecology and Sedimentary
Ore Formation of the NAS of Ukraine”, Kryvyi Rih, Ukraine, beriozkina@nas.gov.ua

The bottom sediments of the Obytychna, Solona, Mokra Bilosaraika, Komyshuvatka Rivers were studied. These small rivers located in the northern part of the Sea of Azov. Samples were taken from river mouths. The mineralogical analysis was conducted by method of shlich. Studied material was divided into light, magnetic, electromagnetic and nonelectromagnetic fractions. The light fractions have the greatest part. It consists of quartz and organogenic calcite. The main minerals of electromagnetic fractions are arfvedsonite, actinolite, almandine, ilmenite, epidote. The mineral composition of the bottom sediments is typical for the studied region.

Донні осади – динамічний, інформативний та чутливий до змін компонент геоекосистеми. Визначення мінерального складу донних осадів надає можливість прослідкувати геологічні процеси в аквальних об'єктах і навколишніх територіях та охарактеризувати їх стан [1].

В даній роботі представлено результати мінералогічного аналізу донних осадів річок Обитічна, Солона, Комишуватка та Мокра Білосарайка. Це малі річки першого порядку, які впадають безпосередньо в Азовське море. Проби відібрані переважно в гирлових ділянках, тобто в зоні контакту ріка-море. Лише ріка Солона була апробована не лише в районі гирла, а й в середній течії. Всього опрацьовано 15 зразків вагою 1-3 кг, відібраних в 2018 (Обитічна і Солона) та 2021 (Комишуватка і Мокра Білосарайка) роках.

Для визначення мінерального складу була застосована методика шліхового мінералогічного аналізу з доповненнями працівників ДНУ «МорГеоЕкоЦентр НАН України» [2].

В ході підготовки до мінералогічного аналізу вихідні проби було розділено на легкі та важкі фракції. Важкі фракції в свою чергу представлені магнітною, електромагнітною та неелектромагнітною. Різко домінують легкі фракції. В більшості зразків відсоток важких фракцій не перевищує 1 % від загальної маси. Лише в чотирьох пробах – по дві з річок Обитічна і Солона – важкі фракції сягають 3-7 %. Поміж важких фракцій в пробах з річок Обитічна і Солона переважає електромагнітна, а в пробах з річок Комишуватка і Мокра Білосарайка переважає неелектромагнітна фракція.

Серед мінералів легких фракцій різко домінують кварц та органогенний кальцит. Винятками є три проби з річки Солона, відібрані в середній течії, де більшу частину легкої фракції становить гіпс [3].

Кварц присутній у всіх мінеральних фракціях, представлений як мономінеральними зернами, так і уламками кварцових агрегатів. Переважна більшість зерен слабо обкатані або частково обкатані; прозорі, зустрічаються білі та молочні зерна; найчастіше близькі до ізометричної форми – це основна кількість зерен кварцу, проте близько 5,0% – це плавно бугристої форми зерна. Розмір залежить від фракції і має значний розмах 0,02-2 мм (рис. 1а).

Рис.1. Загальний вигляд фракцій, збільшення 2^{\times} : а – легка фракція, р. Мокра Білосарайка; б – магнітна фракція, р. Комишуватка; в – електромагнітна фракція, р. Солона; г – неелектромагнітна фракція, р. Обитічна.

Органогенний кальцит, тобто уламки мушель світло-коричневого або фіолетового кольору, розмірами від 0,02-5,0 мм, іноді крупними частинами мушель, навіть практично цілими мушлями, розмірами до 1,5-5,0 см; входить до складу стяжінь в якості пилу-цементу. Часом обкатані до кулеподібної форми. Співвідношення розмірів та окатаності органогенного кальциту свідчить про те, що в гирлах річок переважає продукування нового

органогенного матеріалу над вторинним перевідкладеним, оскільки кількість обкатаного і добре подрібненого кальциту менша.

Також в складі легких фракцій зустрічаються рештки рослин, подекуди вуглефіковані, поодинокі зерна біотиту та рогової обманки.

Магнітні фракції досліджуваних донних осадів мізерні за обсягом, як правило становлять декілька тисячних грама. Представлені магнетитом, кварцом з вкрапленням магнетиту та техногенними компонентами: кульками, пластинками, дротинками (рис.1б).

До складу електромагнітних фракцій входять: арфведсоніт, актиноліт, альмандин, ільменіт, епідот. Поодинокі трапляються ставроліт, силіманіт, турмалін, марказит. Основним мінералом електромагнітних фракцій є арфведсоніт. Трапляються цілі зерна та уламки кристалів чорного кольору з зеленуватим відтінком, різної форми іноді з ознакою характерної морфології мінералу (рис. 1в).

В складі неелектромагнітної фракції зустрічаються циркон, сфен, рутил, лейкоксен, монацит, апатит (рис.1г).

Варто зазначити, що у складі всіх проб у різних фракціях присутні техногенні компоненти: магнітні і немагнітні кульки, побутове скло, часточки пластику, бітуму, металеві пластинки тощо [4].

Хоча мінеральний склад донних осадів досліджуваних річок дуже подібний, однак можна виділити певні розбіжності. В матеріалі з річок Обитічна та Солона є значна кількість альмандину та циркону, а в інших двох річках ці мінерали зустрічаються рідше або відсутні зовсім. Донний осад Обитічної багатий на титановмісні мінерали: ільменіт, рутил, сфен, лейкоксен. В донному осаді решти річок в значній кількості присутній лише ільменіт, а рутил і сфен або відсутні, або поодинокі.

Мінералогічний аналіз показав, що мінеральний склад донних осадів з гирла малих річок північного Приазов'я є типовим для досліджуваного регіону і містить компоненти, характерні для перехідних зон системи «ріка-море».

Література

1. Альохіна Т.М., Бобко А.О. Техногенні донні осадки як компонент сучасних гідроекосистем // Питання біоіндикації та екології, 2011. Т. 16, № 2. С. 64–71.
2. Іванченко В. В., Берьозкіна Л. В., Стеценко В. В., Ковальчук Л. М. Актуальні завдання шліхового аналізу сучасних донних осадків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2021. Т. 93, № 2. С. 24-31 <http://doi.org/10.17721/1728-2713.93.03>
3. Берьозкіна Л. В., Ковальчук Л. М. Прояви гіпсу в донних осадках річки Солона у північному Приазов'ї. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Євтеховські читання» (5 квітня, Кривий Ріг), 2024. С. 43-47.
4. Берьозкіна Л.В., Ковальчук Л.М. Антропогенні складові донних осадків малих річок північного Приазов'я. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Євтеховські читання» (4 квітня, Кривий Ріг), 2025 С. 144. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15301911>